

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128304>

УДК 35

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РИСК – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Н.Р. Камынина, Ю.Л. Несис,

кафедра проектного менеджмента и управления качеством,
СПбГЭУ

Аннотация: В статье рассматривается формирование программ и проектов в Секторе государственного управления на основе риск – ориентированного подхода, включающего идентификацию рисков, их оценку и расчет совокупного риска проекта.

Ключевые слова: программы, проекты, государственное управление, риски

FORMING THE QUALITY OF PROGRAMS AND PROJECTS IN THE SECTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION ON THE BASIS OF A RISK-ORIENTED APPROACH

N.R. Kamynina, Yu.L. Nesis,

Department of Project Management and Quality Management,
SPbSUE

Annotation: The article discusses the formation of programs and projects in the Public Administration Sector based on a risk-oriented approach, including the identification of risks, their assessment and calculation of the total risk of the project.

Keywords: programs, projects, public administration, risks

Программы и проекты в секторе государственного управления включают государственные программы, национальные проекты и

инициативы, качество реализации которых определяет достижение стратегических целей развития России.

В настоящее время существенно ограничено применение риск-ориентированного подхода при формировании качества программ и проектов в секторе государственного управления (далее ПП в СГУ) в связи с тем, что: 1) отсутствуют обязательные требования о включении информации о рисках в паспорта ПП в СГУ на этапе их планирования; 2) отсутствуют нормативные правовые акты, устанавливающие единые методические рекомендации в части управления рисками ПП всех уровней [1-3].

Так, только в 9 из 40 государственных программ РФ, находящихся в открытом доступе, указан перечень рисков, при этом в них отсутствуют упоминания об оценке рисков и мероприятиях по их предупреждению. В 1 из 15 паспортов национальных проектов указаны ключевые риски, мероприятия по их минимизации, а также факт проведения оценки рисков. В 11 из 90 паспортов федеральных проектов указан перечень рисков, при этом только в 5 из них описаны мероприятия по минимизации риска [2-5].

Это определяет актуальность рассмотрения данного вопроса.

На основе положений общепризнанного международного документа РМВоК, содержащего принципы и содержание процессов управления проектами и ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» авторами уточнено понятие **риска формирования качества программ и проектов в секторе государственного управления**, как события или условия неопределённого характера, возникновение которого влияет на качество ПП в СГУ причем как отрицательно, так и положительно.

Обобщая имеющиеся подходы к риск – менеджмента, содержащиеся в отечественных и международных стандартах, нормативных правовых документах и научных источниках [5-8], авторами сформулированы элементы управления рисками ПП в СГУ, включающие следующее:

1) установление принципов, правил и систем управления рисками ПП в СГУ по фазам жизненного цикла проектов и программ;

2) идентификация видов рисков по отношению к показателям целей ПП и факторам на них влияющих, в том числе внутренним и

внешним факторами, на основе причинно– следственных взаимосвязей;

3) количественная и качественная оценка рисков по критериям вероятности возникновения и степени последствий наступления событий, управляемых и неуправляемых факторов;

4) формирование реестров рисков, в частности перечень ключевых неблагоприятных рисков, как особо важного объекта управления;

5) выбор методов предупреждения неблагоприятные риски, контроль, мониторинг и обратная связь в процессе фактического наступления рисков ПП.

Для определения рисков в соответствии с целями ПП в СГУ (**рисков-целей**, или как сказано в РМВоК [7]– не событийных рисков) рассматриваются цели ПП в СГУ, в самом общем виде имеющие три составляющие, характерные любому проекту: 1) стоимость проекта (для ПП в СГУ -объем бюджетных средств на ПП); 2) сроки реализации проекта (установление сроков реализации ПП в СГУ); 3) содержание – качество проекта (для ПП в СГУ – соответствие результатов и процессов требованиям заинтересованных сторон). При определении рисков в соответствии с факторами ПП в СГУ (далее – **риски-факторы**), влияющими на цели, необходимо разделить их на внешние, не зависящие от усилий организаций сектора ГУ по реализации ПП, или как принято их называть систематическими (например, политические и законодательные, экономические, социальные, научно-технические, природно-климатические и др. риски) и внутренние, определяемые деятельностью по реализации ПП или несистематическими, (например, процессы и инструменты управления), влияющие на реализацию программ и проектов. По мнению авторов, более управляемыми представляются внутренние факторы, связанные с процессами и инструментами формирования и реализации программ и проектов непосредственными исполнителями.

В таблице 1 представлена матрица классификации рисков-факторов программ и проектов в секторе государственного управления, сгруппированных по процессам управления и факторам производства.

Таблица 1 – Структура матрицы рисков-факторов программ и проектов в секторе государственного управления

Процессы управления ПП в ГУ	Цели i-ого процесса в области качества ПП в ГУ	Риски-факторы, влияющие на качество ПП в ГУ				
		Внешние	Внутренние			
			Финансирование	Труд (кадры)	Средства (обеспечение)	Управление (методы)
<i>j</i>	<i>j_k</i>	<i>i_{1l}</i>	<i>i_{2m}</i>	<i>i_{3n}</i>	<i>i_{4p}</i>	<i>i_{5r}</i>
1. Планирование; 2. Реализация; 3. Мониторинг и контроль; 4. Актуализация	Перечень { <i>C_{i_k}</i> }	Перечень { <i>R_{i_{1l}}</i> }	Перечень { <i>R_{i_{2m}}</i> }	Перечень { <i>R_{i_{3n}}</i> }	Перечень { <i>R_{i_{4p}}</i> }	Перечень { <i>R_{i_{5r}}</i> }

Авторская таблица

Совокупный риск ПП в СГУ, как обобщающая характеристика уровня риска ПП в СГУ, определяется по формуле:

$$R_Q = \sum_{i=1}^n R_{Fi} \cdot w_F + \sum_{i=1}^n R_{Ri} \cdot w_R + \sum_{i=1}^n R_{Mi} \cdot w_M + \sum_{i=1}^n R_{Ai} \cdot w_A, \quad (1)$$

где R_Q – совокупный риск качества программ и проектов;

R_{Fi} – значение i-го единичного показателя риска планирования ПП;

R_{Ri} – значение i-го единичного показателя риска исполнения ПП;

R_{Mi} – значение i-го единичного показателя риска контроля реализации ПП,

R_{Ai} – значение i-го единичного показателя риска актуализации ПП;

w – удельный вес показателя риска качества соответствующей группы,

n – количество единичных показателей соответствующей группы.

Авторами предложен алгоритм формирования качества программ и проектов в секторе государственного управления на основе определения совокупного риска.

Основная гипотеза такого алгоритма состоит в том, что ПП в СГУ должны поступать в реальное исполнение только после минимизации возможных рисков и снижения управляемых рисков.

В заключении можно отметить, что в статье рассмотрены новые положения по формированию качества программ и проектов в

секторе государственного управления на основе риск – ориентированной подхода, в частности с использование показателя совокупного риска, позволяющего принимать программы и проекты в секторе государственного управления с минимальными рисками.

Список литературы

[1] Акимов В.А. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике / В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н. Радаев; МЧС России. – М.: Деловой экспресс, 2004. 352 с.

[2] Адамова М.Е. Формирование системы управления рисками для повышения качества реализации национальных проектов: дисс. ... к.э.н.: 08.00.05 / М.Е. Адамова. – Санкт-Петербург, 2021. 174 с.

[3] Балабанов И.Т. Риск Менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика 1996. 191 с.

[4] ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/73747582/> (дата обращения: 24.03.2023).

[5] Леонова Т.И. Формирование ключевых рисков в системе менеджмента качества организации / Т.И. Леонова, О.Ю. Орлова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии – 2017. № 7-1 (54). 108-113 с.

[6] Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/71283056/> (дата обращения: 24.03.2023).

[7] Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство РМВОК, седьмое издание), 2021. – США: Independent Publishers Group. – 374 с.

[8] Чумак Д.Ю. Разработка модели управления рисками инновационных проектов в атомной энергетике: дисс. ... к.э.н.: 08.00.05 / Д.Ю. Чумак. – Москва, 2016. 164 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akimov V.A. Risks in nature, technosphere, society and economy / V.A. Akimov, V.V. Lesnykh, N.N. Radaev; Russian Emergency Situations Ministry. – M.: Business Express, 2004. 352 p.

[2] Adamova M.E. Formation of a risk management system to improve the quality of implementation of national projects: diss. ... Ph.D.: 08.00.05 / M.E. Adamova. – St. Petersburg, 2021. 174 p.

[3] Balabanov I.T. Risk Management / I.T. Balabanov. – M.: Finance and statistics 1996. 191 p.

[4] GOST R ISO 31000-2019 “Risk management. Principles and leadership” [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/73747582/> (date of access: 03/24/2023).

[5] Leonova T.I. Formation of key risks in the organization's quality management system / T.I. Leonova, O.Yu. Orlova // Competitiveness in the global world: economics, science, technology – 2017. No. 7-1 (54). 108-113 p.

[6] National standard of the Russian Federation GOST R ISO 9001-2015 "Quality management systems" [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/71283056/> (date of access: 03/24/2023).

[7] Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide, Seventh Edition), 2021. – USA: Independent Publishers Group. – 374 p.

[8] Chumak D.Yu. Development of a Risk Management Model for Innovative Projects in the Nuclear Power Industry: diss. ... Ph.D.: 08.00.05 / D.Yu. Chumak. – Moscow, 2016. 164 p.

© Н.Р. Камынина, Ю.Л. Несис, 2023

Поступила в редакцию 23.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Камынина Н.Р., Несис Ю.Л. Формирование качества программ и проектов в секторе государственного управления на основе риск – ориентированного ПОДХОДА // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 171-176. URL: <https://ip-journal.ru/>